

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 266 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	

BIZNES JARAYONLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNI MODELLASHTIRISH USULLARI

ORCID: 0009-0007-1693-7585

Xamidov Doston Rustam o'g'li

SamDU Kattaqo'rg'on filiali "Raqqamli texnologiyalar va Iqtisodiyot"
kafedrasida Assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari o'rganilgan. Rivojlangan davlatlar va O'zbekistonda biznes jarayonlari hamda korxonalar biznes-rejasini, uning asosiy bo'limlari va ko'rsatkichlarini modellashtirish uslubiyatini takomillashtirish bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: reinjining, konsepsiya, modernizatsiya, matematik modellashtirish.

Abstract: This article studies methods for modeling business processes to increase their competitiveness. Conclusions and proposals are made on improving the methodology for modeling business processes and the enterprise business plan, its main sections and indicators in developed countries and Uzbekistan.

Key words: reengineering, concept, modernization, mathematical modeling.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы моделирования конкурентоспособности бизнес-процессов. В развитых странах и Узбекистане разработаны выводы и предложения по совершенствованию методологии моделирования бизнес-процессов и бизнес-плана предприятия, его основных подразделений и показателей.

Ключевые слова: реинжиниринг, концепция, модернизация, математическое моделирование.

KIRISH

Hozirgi davrda jahon iqtisodiyotida bo'layotgan o'zgarishlar, globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlarining tezlashishi, xalqaro munosabatlarning kuchayishi, texnologiyalardagi uzluksiz va muhim sifat o'zgarishlarining yuz berishi, sotish bozorlari va iste'molchilar talablarining tarkibiy o'zgarishlari har bir xo'jalik yurituvchi subyektdan raqobatbardosh mahsulot yaratish, ishlab chiqarish jarayonidagi xarajatlarni keskin kamaytirish va boshqaruvda bozor talablarini hisobga olgan holda tezkorlik bilan optimal qaror qabul qilishni talab qilmoqda.

Korxonalar faoliyatini bozor talablari asosida tubdan o'zgartirish, boshqarishning zamonaviy va istiqbolli shakllarini joriy etish hamda modernizatsiyalash, zamonaviy axborot tizimlari va texnologiyalaridan samarali foydalanish bugungi kunning asosiy talabi va korxonaning shafqatsiz bozor raqobati sharoitida yashab qolishining asosiy sharti hisoblanadi.

"Biznes jarayonlarini modellashtirish" – iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan firmalar va korxonalar mahsulot (xizmat) ishlab chiqarishning "hayot sikli"dagi barcha jarayonlarni mantiqiy ketma-ketlikda algoritmlashtirishni anglatadi.

Bozor munosabatlari murakkab jarayon bo'lib, unga tavakkalchilik va noaniqlik elementlari xosdir. Shuning uchun ham ushbu omillarni hisobga olib, korxonalar va firmalarda har bir ishlab chiqarish "zanjiri"ni to'g'ri tashkil etish korxonaning pirovard natijalariga erishishda yordam beradi. Shu munosabat bilan zamonaviy korxonalarda moliyaviy-xo'jalik faoliyatini modellashtirishning matematik va instrumental usullarini qo'llab, ilmiy asoslangan qayta tashkil etish uslubiyatini yaratishning ahamiyati ortib bormoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarning raqobatga dosh berishi, personal mehnatini tashkil etish va haq to'lash tizimini takomillashtirish, mehnatni ilmiy asosda tashkil etishning muhim yo'nalishi sifatida mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadlarni kichik va xususiy korxonalarda personallar mehnatini tashkil etish, uning samaradorligini oshirishni kompleks tadqiq qilish alohida dolzarblik kasb etadi.

Biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishda modellashtirishning maqsadi – bozor munosabatlari sharoitida zamonaviy korxonalar va firmalarda biznes jarayonlarini to'g'ri tashkil etish, ularni rivojlantirish va prognoz qilishning nazariy hamda amaliy tomonlarini takomillashtirishdan iborat.

Biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishda modellashtirishning asosiy vazifasi – turli mulkchilik shaklidagi korxonalarining bozor sharoitida biznes jarayonlarini amalga oshirishda ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish va ushbu sohada vujudga kelishi mumkin bo'lgan amaliy muammolarni yechishda iqtisodiy-matematik usullar va modellar hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatini shakllantirishdir.

Iqtisodiyotning bozor munosabatlariga o'tishi bilan jamiyatda bozor iqtisodiyotining amal qilish mexanizmini, turli mulkchilikka asoslangan korxonalarining xo'jalik yuritish faoliyatini, ularning bozor sharoitidagi harakatini, chegaralangan ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish yo'llarini va shu asosda ularning samarali faoliyat yuritishlarini iqtisodiy-matematik usullar va modellar yordamida takomillashtirishga ehtiyoj ortib bormoqda.

Bu masalalarni hal qilishda "Biznes jarayonlarini modellashtirish" ahamiyati katta, chunki bu iqtisodiyotning tarkibiy qismi bo'lib, korxonalar, firmalar, birlashmalar va bozor iqtisodiyoti sharoitida respublikamiz iqtisodiyotining quyi bo'g'inida faoliyat ko'rsatayotgan barcha bozor subyektlarining biznes jarayonlarini keng miqyosda tahlil etish va matematik modellarini tuzish asosida tegishli xulosalar chiqarib, optimal qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Korxonalar va firmalarda biznes jarayonlarini tahlil etish va modellashtirishda ularning faoliyatiga bevosita ta'sir etuvchi talab va taklif, ishlab chiqaruvchilarning bozordagi narxlarga munosabati, raqobat shakllari, ishlab chiqarish omillari va ulardan oqilona foydalanish yo'llari, iqtisodiy-matematik va iqtisodiy-statistik usullardan keng foydalaniladi.

Aniq biznes jarayonlarini modellashtirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan, jumladan, firmalarda chegaralangan resurslardan optimal foydalanish, assortiment masalalarini yechishda PER, EXCEL dasturlaridan; firmalarning asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish va ularni istiqbolga bashoratlashda maxsus TSP, EXCEL, EVIEWS dasturlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Jahon iqtisodiyotining bugungi taraqqiyoti biznes jarayonlarni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish mexanizmini takomillashtirishni taqozo etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya rivojlanayotgan bir paytda biznesni modellashtirish shakllanish jarayoni ketmoqda, biroq uni boshqarish, aholi bandligini ta'minlash, raqobatbardoshligini oshirish, rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalalari strategik muammoli masalalar hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Biznes jarayonlarini modellashtirish" bo'yicha AQSh, Yevropa va Rossiyada bir qator adabiyotlar nashr qilingan. Jumladan, Hammer M., Champy J. [1], Jacobson L., Ericsson M., Jacobson A. [2], Willoch B.E. [3], Davenport T.N. [4], Harrington J. [5]. Bulardan Hammer M., Champy J. biznes jarayonlarining asosiy tushunchalari, korporatsiyalarda mavjud boshqaruv tizimidan jarayonli boshqaruv tizimining ustun tomonlari, biznes jarayonlarining tasnifi, injiniring va reinjiniring tushunchalarining ma'nosi hamda korporatsiyalarda biznes jarayonlari bo'yicha reinjiniring o'tkazish tamoyillari yoritib o'tilgan va ular qolgan mualliflar uchun dastlabki manba hisoblanadi.

Davenport T.N. [6], Willoch B.E. [7], Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. [8] AQSh va Yevropa mamlakatlari korporatsiyalarida biznes jarayonlarini modellashtirishda axborot texnologiyalarini qo'llash masalalarini keng yoritgan. Ushbu adabiyotlarda AQSh va Yevropadagi korporatsiyalarni boshqarish va biznes jarayonlarini modellashtirishda qo'llaniladigan BPwin, Workflow Analyzer, ReThink, All Fusion Modeler, ARIS, G2, Process Modeler, Workflow BPR kabi kompyuter tizimlari hamda ularda ishlash bo'yicha tavsiyalar keltirib o'tilgan.

Rossiyada Oyxman Ye.G., Popov E.V. [9], Karminskiy A.M., Nesterov P.V. [10], Maklakova S.V. [11], Obolenskiy N. [12], Telnov Yu.F. [13], Shennikov S.Yu. [14] kabi mualliflar biznes jarayonlarini modellashtirish, jarayonli boshqaruv va reinjiniring masalalariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy adabiyotlar nashr etgan. Ularning tadqiqotlarida biznes jarayonlari, injiniring va reinjiniring tushunchalari, ularning tasnifi; reinjiniringning kompaniyaga ta'siri, kompaniyaning biznes modelini tuzish, biznes jarayonlari reinjiniringining asosiy bosqichlari, kompaniyadagi joriy biznes va yangi biznes modellari hamda biznes jarayonlarini qo'llab-quvvatlovchi axborot tizimini yaratish uslubiyatlari ishlab chiqilgan.

Telnov Yu.F. [15] korxonalarda jarayonli boshqaruv konsepsiyasi va axborot tizimlari asosida iqtisodiy-tashkiliy bo'linmalarni tizimli tahlil va sintez qilish bo'yicha nazariy masalalarni ko'rib chiqqan. Ushbu tadqiqotlarda Rossiyadagi korxonalarni sifat jihatdan qayta qurish, ularning imitatsion modellarini yaratish, biznes jarayonlari reinjiniringini o'tkazish texnologiyasi va biznes jarayonlarini tashkil etishda qiymatli tahlil masalalari misollar yordamida har tomonlama yoritib berilgan.

Shennikov S.Yu. [16] tadqiqotlarida korxonalarda biznes jarayonlarini modellashtirish orqali rejalashtirish, biznes ko'rsatkichlari va ularning o'zaro bog'liqligi, rejalashtirish uchun ekspert modellashtirish texnologiyasi va ekspert modellashtirish vositalari hamda ko'p agentli rejalashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotda biznesni rejalashtirish va masalalarni yechishni avtomatlashtirishda ekspert modellashtirish usuli keng yoritilgan. Ekspert modellashtirishning mohiyati – korxonada eksperti tomonidan korxonaga uchun adekvat (mos keluvchi) faoliyat modelini yaratishdan iborat. Ekspert ushbu modelni korxonada faoliyatini tahlil qilishda, biror rejalashtirilayotgan ko'rsatkichni o'zgartirganda modelning bu o'zgarishlarga ta'sirini tekshirish uchun zarur deb hisoblaydi. Tadqiqotda ekspert modellashtirishning umumiy tamoyillari, ekspert modellari tuzish usullari hamda korxonalar bo'yicha turli xil misollar keltirilgan.

Maklakova S.V. [17] tadqiqotida biznes jarayonlarida axborot texnologiyalarini qo'llash masalalari keng yoritilgan. Unda biznes jarayonlarining tasnifi asosida har bir jarayonning alohida modelini olish, biznes jarayonining “kirish” va “chiqish” kanallari, umumlantirilgan biznes jarayonini modellashtirish usullari atroflicha o'rganilgan. Ushbu tadqiqot asosan tajribali dasturchi va menejerlarga bag'ishlangan. Tadqiqotning boshqa tadqiqotlardan afzal tomoni shundaki, unda All Fusion Process Modeler tizimida ishlash bo'yicha ko'plab tavsiyalar berilgan. Har bir biznes jarayonining modeli diagrammalar, jadvallar, grafiklar va namunalari modellar yordamida ko'rgazmali holda keltirilgan.

Tarjima qilingan Hammer M., Champy J., Robson M., Ullax F. adabiyotlarida biznes jarayonlarining tushunchalari, injiniring va reinjiniring hamda biznes jarayonlarini optimallashtirish masalalari keng yoritib berilgan. Harrington J., Esseling K.S., Nimvegen X.V. o'quv qo'llanmasida biznes jarayonlarida zarur bo'lgan hujjatlarni tayyorlash, ularning har bir jarayonda qanday harakatlanish yo'nalishlari, biznes jarayonlarini optimallashtirish hamda boshqarish masalalari keltirilgan.

Xo'sh, bugungi kunda korxonalarining raqobat sharoitida samarali faoliyat olib borishlarini ta'minlaydigan sharoitlar, usullar va vositalar nimalardan iborat? Ushbu savolga javob sifatida AQSh, Yevropa davlatlari va Rossiyada rivojlanib borayotgan, korxonalarining biznes jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'yish tajribasini ko'rsatish mumkin.

Biznes jarayonlari tushunchasi nima? Rivojlangan davlatlardagi korporatsiyalar va kompaniyalar nima sababdan an'anaviy boshqarish usullaridan voz kechib, boshqarishning yangi jarayonli boshqarish usullarini qabul qildilar?

Bunga asosiy sabablar quyidagilardan iborat:

- Jahonda globallashtirish va integratsiya jarayonlarining tezlashuvi,
- Xalqaro raqobatning keskinlashuvi,
- Texnologiyalarning tez o'zgarib borishi,
- Bozor va iste'molchilar tomonidan korporatsiyalar va kompaniyalar ishlab chiqarayotgan mahsulot (xizmat)ga talablarning o'zgarishi.

A.N. Romanov, Y.Y. Koryakov, S.A. Krasilnikovlarning yozishicha, “Raqobatbardoshlik – bozorda tovarning muvaffaqiyatini aniqlab beradigan, uning iste'mol qilinish xususiyati va qiymatini (narx-navosini) har tomonlama tavsiflovchi, ya'ni raqobatchi tovarlar o'xshashlari keng taklif etilgan sharoitda aynan shu tovarning boshqa tovarlarga qaraganda ustunligini anglatadi”, deb e'tirof etiladi.

A.A. Ambarqulov, F.F. Sterlikovlarning fikricha, “Tovar va xizmatlarning raqobatbardoshligi – bu xaridorning ehtiyojini boshqa o'xshash tovarlarga qaraganda qondirish darajasi va ko'lami hamda uni xarid qilish va ishlatish xarajatlari farqini aniqlab beruvchi tovarning iste'mol xususiyatlari yig'indisidir”, deb qayd etilgan.

A.A. Tarasova, F.A. Krutikovlarning ta'kidlashicha, “Tovarning raqobatbardoshligi – bu mahsulotlarni boshqa mahsulotlar turiga va ishlatilishiga qaraganda, ya'ni shu bozor va iste'mol qiymati talablariga sifati va qiymati ustunligi tufayli iste'molchini (xaridorni) o'ziga jalb qiluvchi qobiliyatidir”.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi quyidagicha belgilandi: ma'lumotlar yig'ish uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar va biznes jarayonlar samaradorligi bo'yicha amaliy va statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar korxonada faoliyatini o'lchashga qaratilgan anketalar, ekspert baholari hamda hisob-kitob hujjatlarini tahlil qilish orqali olindi. Tahlil usullari sifatida komparativ tahlil, iqtisodiy-matematik modellashtirish va regressiya tahlili qo'llandi. Bu usullar jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha samarali yechimlarni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitlarda biznes jarayonlarini rivojlantirish va biznes-reja tuzishni modellashtirish orqali biznes jarayonlarini boshqarish tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishishning garovi hisoblanadi. Maqolada taklif qilinayotgan ekonometrik modellashtirishda biznes-reja korxonaning ishlab chiqarish sohasidagi strategiyasi,

uning moddiy-texnik va moliyaviy (investitsiya) ta'minoti hamda moliyaviy natijalarni aks ettiruvchi asosiy modellar sifatida ko'rib chiqiladi. Iqtisodiy islohotlar va zamonaviy bozor talablarini hisobga olgan holda biznes jarayonlarining raqobatbardoshligini oshirish uchun biznes-rejaga ta'sir etuvchi omillarga alohida e'tibor qaratiladi.

Buning uchun yuqorida keltirilgan adabiyotlarning afzallik jihati shundan iboratki, ular respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda korxonalarda biznes jarayonlari modellarini tuzish va ularni tahlil qilish, biznes qarorlar qabul qilishni ketma-ketlikda va mantiqiy bayon etish, zamonaviy kompyuter tizimlari, internet saytlaridan hamda axborot va pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishni o'rgatadi. Ushbu maqolada ilg'or mamlakatlar, jumladan, AQSh va Rossiya tajribasi o'rganilgan.

Biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish biznes-rejani ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Biznes-rejani ishlab chiqish korxonalar rahbarining yoki o'z ishini boshlamoqchi bo'lgan shaxsning bevosita ishtirokini talab qiladi. U birinchi navbatda kelgusi faoliyatni modellashtiradi va uning maqsadga muvofiqligini tekshiradi, ikkinchidan, mo'ljallanayotgan ishlab chiqarishning (biznesning) barcha ijobiy va salbiy natijalari uchun javob beradi, uchinchidan esa, bajarilgan hisob-kitoblar va har bir ko'rsatkichning ahamiyatini aniq biladi.

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotda faoliyat olib boruvchi har bir subyekt o'zining samarali ishlashini ta'minlashi lozim. Chunki bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan tavakkalchilik va noaniqlik elementlari ta'sirida iqtisodiy subyektlar bozor talablariga to'liq javob berishlari kerak. Raqobat sharoitida barcha ishlab chiqarish subyektlari birdek javob bera olmaydi, javob bera oladiganlari esa korxonalarining ichki muhitini tashqi, ya'ni bozor muhitiga moslashtirib boradi.

- Bozor iqtisodiyoti sharoitida biznes quyidagi vazifalarni amalga oshirishi bilan ahamiyatlidir;
- Bozor iqtisodiyotiga kerakli bo'lgan moyillikni beradi;
- Aholining moliyaviy va ishlab chiqarish resurslarini yo'naltiradi (mehnat va xomashyo resurslari);
- Raqobat muhitini yaratishda hissa qo'shadi;
- Ilmiy-texnik taraqqiyotning zarur yo'nalishlari bo'yicha taraqqiyotni amalga oshiradi;
- Ijtimoiy zo'riqishni yumshatadi va bozor munosabatlarini demokratlashtiradi;
- Insonlarda o'z ijodiy imkoniyatlarini ochishda rag'bat yaratadi;
- Aholining ijtimoiy himoyalangan guruhlarini mehnatidan foydalanadi;
- Yosh kadrlar malakasini oshiradi va ishlab chiqarishdagi tajribasini orttiradi.

Shundan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish respublikamizda keng ko'lami islohotlar va modernizatsiya yo'lini izchil davom ettirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar, xususan, O'zbekiston ham rivojlanishning bozor yo'lidan ketmoqda. Respublikamiz uchun bozor iqtisodiyoti sharoitlarida biznes ishlab chiqarish samaradorligi stimuli bo'lib, uning raqobatbardoshligi va foydaliligi (daromadlilik) muhim ahamiyat kasb etadi. Buning asosida xususiy mulkning ustun mavqei xizmat qiladi.

Respublika bo'yicha tadbirkorlarga biznes yuritish bo'yicha o'quv kurslari, xususiylashtirilgan obyektlar bazasida loyihalar amalga oshirish, 5 yil muddatga nol stavkada ijara asosida yer maydonlari ajratish orqali yosh tadbirkorlar uchun klasterlar tashkil etildi.

Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va biznes muhitini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida Jahon bankining "Biznes yuritish - 2023" hisobotida O'zbekiston sezilarli darajada ko'tarilgani qayd etildi. Yangi korxonalar ochish qulayligi bo'yicha yurtimiz ilk bor dunyoda 6-o'ringa ko'tarildi.

O'zbekiston xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mamlakat sifatida o'z pozitsiyasini egallashi va tovarlarini sotishning maqbul tizimini, ya'ni muqobil modelini shakllantirish, xususan, raqobatbardoshlik konsepsiyasini ishlab chiqishga alohida talab qo'yadi.

Bizning fikrimizcha, bu tushuncha talqinlarida bitta umumiy kamchilik mavjud bo'lib, u ham bo'lsa, raqobatbardoshlik inson omilining jami xususiyatlarini o'zida ifodalovchi ko'rsatkich deb qaraladi. Bunda iste'molchini nima ko'proq qiziqtirishi, ya'ni sifat va iste'mol narxi nisbatlari yetarlicha hisobga olinmagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshqarishni modellashtirish tizimlarida biznes jarayonlarini tashkil etish masalalarini o'rganuvchi va ularni tuzish bo'yicha yechimlar beruvchi uslubiy yo'nalish – biznes jarayonlari reinjiningi hisoblanadi. Biznes jarayonlari reinjiningining zamonaviy konsepsiyasi biznesni transformatsiya qilish va qayta o'ylab ko'rishni, uning funktsional qismlari faoliyatini chambarchas tashkil etishni va tez moslashuvchanligini oshirishni talab qiladi.

Biznes jarayonlari – maqsadli tashkiliy faoliyat (harakatlar) sifatida qaraladi. Jarayonning asosiy maqsadlaridan biri – mahsulot olish, biznes jarayonlarini tizim sifatida belgilash va qo'shimcha qiymat yaratish mexanizmi sifatida tushuniladi.

Korxonalarda biznes jarayonlarini takomillashtirishning birinchi yondashuvi – biznes jarayonlari reinjiningidir. Biznes jarayonlarini modellashtirish butun korxonaning qanday ishlashini, uning tashqi tashkilotlar, buyurtmachilar va yetkazib beruvchilar bilan qanday o‘zaro aloqada ekanligini hamda har bir ish joyining faoliyati qanday tashkil etilganligini tahlil qilish imkonini beradi.

Narx nisbatlari hisobga olinmagan. Vaholanki, aynan shu talablarga amal qilinishi mahsulotning yoki xizmatlarning raqobatbardoshligini belgilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ba’zi iqtisodiy manbalarda raqobat mehnatga oid bellashuv bo‘lib, mahsulotning bir turini boshqasidan sifat jihatidan farqlanishi ta’kidlanadi. Shu bilan bir vaqtda “raqobatlashuv”, “raqibchilik”, “bellashuv” va “musobaqalashuv” tushunchalarining mazmuni haqida ham to‘xtalib o‘tishga to‘g‘ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. - N.Y.: Harper-Collins, 1997.
2. Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. The Object Advantage: Business-Process Reengineering with Object Technology. - N.Y.: Addison-Wesley Publishing, 2005.
3. Willoch B.E. Business-Process Engineering. - Norway: Fagbogforlaget, 2004.
4. Davenport T.N. Business Innovation: Reengineering Work through Information Technology. - Boston: Harvard Business School Press, 2003.
5. Harrington J. Business-Process Improvement. - N.Y.: McGraw-Hill, 2001.
6. Е.Г. Оухман, Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса. - М.: Финансы и статистика, 1997.
7. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - М.: Финансы и статистика, 2004.
8. Маклакова С.В. Моделирование бизнес-процессов с All Fusion Process Modeler. - М.: Диалог-МИФИ, 2004.
9. Оболенский Н. Практический реинжиниринг бизнеса: Инструменты и методы для эффективного изменения. - М.: Лори, 2004.
10. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Компонентная методология. - М.: Финансы и статистика, 2004.
11. Щенников С.Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов: Экспертное моделирование, управление и оценка. - М.: Ось-98, 2004.
12. Маклакова С.В. Моделирование бизнес-процессов с All Fusion Process Modeler. - М.: Диалог-МИФИ, 2004.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

